

Dimensões	Item	Perguntas	Motivações
Aplicação Prática do Conhecimento	1.1	A aplicação prática do conhecimento reforçou a teoria apresentada no curso.	Verificar se a prática ajuda a consolidar os conceitos teóricos, reforçando a aprendizagem de forma mais duradoura.
	1.2	A aplicação prática complementou o que foi apresentado no curso.	Entender se as experiências práticas agregaram novos conhecimentos, além daqueles oferecidos nas aulas teóricas, proporcionando uma aprendizagem ampliada.
	1.3	A aplicação prática se conectou com os conteúdos abordados no curso.	Avaliar se há coerência e integração entre as práticas desenvolvidas e os conteúdos das disciplinas vistas no curso."
	1.4	A aplicação prática no laboratório de PDI facilitou a resolução de exercícios e problemas vistos no curso.	Investigar se a prática contribuiu para a transferência de conhecimento.
Total: 4 perguntas			
Desenvolvimento Técnico	2.1	O laboratório de PD&I permitiu desenvolver habilidades técnicas que não são vistas no curso.	Avaliar se o laboratório complementa o currículo acadêmico ao oferecer oportunidades para adquirir competências técnicas adicionais
	2.2	O laboratório de PD&I permitiu vivências práticas e experiências reais do mercado.	Verificar se o ambiente do laboratório proporciona simulações ou situações reais semelhantes às do mercado de trabalho
	2.3	O laboratório de PD&I permitiu o desenvolvimento do pensamento crítico e de soluções técnicas.	Entender se as atividades do laboratório incentivam os alunos a analisar problemas de forma crítica e propor soluções técnicas fundamentadas, desenvolvendo raciocínio lógico, autonomia e capacidade de resolução de problemas complexos.
	2.4	O laboratório de PD&I permitiu o desenvolvimento de habilidades interpessoais.	Investigar se a participação nas atividades do laboratório contribui para o aprimoramento de habilidades socioemocionais, como trabalho em equipe, comunicação, liderança, empatia e colaboração
Total: 4 perguntas			
Motivação e Engajamento Profissional	3.1	O laboratório de PD&I motivou o interesse nas disciplinas do curso.	Verificar se a experiência prática no laboratório despertou maior curiosidade ou valorização dos conteúdos teóricos das disciplinas.
	3.2	O laboratório de PD&I motivou a entrada no mercado de trabalho.	Avaliar se a vivência no laboratório influenciou o aluno a buscar oportunidades profissionais, estágios ou outras formas de inserção no mercado de trabalho.
	3.3	O laboratório de PD&I motivou a seguir a carreira relacionada ao curso	Investigar se a atuação no PD&I reforçou ou despertou o desejo de seguir carreira na área de formação
	3.4	O laboratório de PD&I ajudou a visualizar minha atuação profissional.	Compreender se o laboratório contribuiu para o aluno imaginar-se atuando profissionalmente, entendendo melhor seu papel, seus interesses e suas competências no contexto da futura carreira
Total: 4 perguntas			
Orientação Profissional e de Carreira	4.1	A experiência no laboratório de PD&I me deu clareza sobre as possíveis atuações profissionais proporcionadas pelo curso.	Avaliar se a vivência prática ajudou o aluno a compreender melhor as áreas ou funções profissionais possíveis com sua formação.
	4.2	O laboratório de PD&I me proporcionou uma experiência que considero importante para o meu currículo profissional.	Verificar se os estudantes percebem o valor da experiência prática como diferencial competitivo e formativo na carreira.
	4.3	O laboratório de PD&I contribuiu para o aprimoramento da minha capacidade de colaboração em equipe.	Medir o desenvolvimento de competências interpessoais e colaborativas a partir de um ambiente real de projeto
	4.4	O laboratório de PD&I facilitou a criação de uma rede de contatos com profissionais da área de tecnologia.	Investigar o papel do laboratório como espaço de networking e aproximação com o mundo profissional.
Total: 4 perguntas			
Total de perguntas das 4 dimensões: 16 perguntas			